

Vale, bueno, lo primero de todo era que me contarais un poco qué, dentro de la división de gent gran que es lo que hacéis, qué clase de actividades hacéis, cómo nacíos... Vale.
¿Quieres que primero te hagamos una introducción de lo que es el programa? Vale. Sí, sí.
¿Te cambia ya? Ja, ja, ja, ja. Vale, mira, eh, el proyecto Sin Armario nace en el año 2023.

¿Vale? Es un proyecto de la asociación (...), ¿vale? Tiene un financiamiento también, una parte de financiamiento por parte de la Fundación La Caixa, ¿ya? Y este proyecto busca sitges y toda la comarca del Garraf, en principio, porque cada vez va aumentando. Y busca facilitar la inclusión social y el bienestar emocional de los usuarios, ¿vale?

Y de esta forma reducir en cierta, en cierta forma el aislamiento social que sufre la gente del colectivo. Entonces realizamos nosotros diferentes actividades, vale, que van desde el autocuidado, el acompañamiento, y actividades culturales, talleres, formaciones, como lo que hace Juan Carlos, vale. Entonces, eh, principalmente nosotros en este momento estamos abocados en el acompañamiento de usuarios que tienen movilidad reducida.

¿Vale? Y esta gente, eh, estos usuarios no pueden salir de su casa para hacer ciertas actividades y necesitan el cuidado de voluntarios. También vamos nosotros, pues yo, Valairi, va también, eh, ¡Ay, se me olvidó el nombre! Iba a decir el egipcio. - , en cierta forma se engloba en todo esto lo que estamos realizando.

Vamos de, tenemos muchas, muchas cosas dentro del proyecto, ¿vale? También se hace como, hay ciertos usuarios que necesitan acompañamiento psicológico, ¿vale? No es una atención psicológica en sí, pero sí se le entregan pautas, se le ayuda con tres, cuatro sesiones. No sé si me puede corregir la -, pero es como un acompañamiento psicológico para la gente, para los usuarios que no tengan, um, quizá el poder adquisitivo para, para poder pagar un psicólogo, ¿vale?

Porque se malentiende que la gente del colectivo tiene dinero, y no toda la gente del colectivo tiene dinero para pagar, ¿vale? Entonces, es más que nada eso. Ahora, por ejemplo, yo te puedo ir detallando las actividades, a ti también, pero, Bueno, en cierta forma es buscar el bienestar emocional, principalmente, porque muchos de los usuarios lo que necesitan es ser escuchados, ¿vale?

Ellos no están mucho tiempo solos, tú los vas a visitar y lo principal, lo principal que necesitan es ser escuchados. Ellos te cuentan sus historias de vida, cuando trabajaban, por ejemplo, la Teodora con la María Camilo, trabajaban como educadoras sociales, siempre. Vuelven, todas las, todas las que nosotros realizamos no hablan de esos temas.

También - , bueno, - es un, es un usuario que tiene ya cien años, que - le hace acompañamiento, y - también, toda la semana, y es una persona que, que, que vive sola,

¿vale? Y que, en principio, antes de, antes del proyecto, lo que, él se ayudaba con, con, con amigos. ¿Vale? Lo, lo, ya van a hacer la conta.

Ahora con el proyecto ya tiene, eh, una ayuda específica. Todas las semanas. Y hay voluntarios también muy interesados de también seguir ayudando. ¿Vale? Y... -. Y en cuanto a las, eh, ayuda que le proporcionáis, que le hacéis la comida, quizá darle... Nosotros lo que realizamos más que nada son las gestiones.

¿Vale? Por ejemplo, yo te voy a poner un caso así, que se da mucho, el CAP, ¿vale? El usuario tiene que atenderse, va o no va, no puede ir a la cita. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, llamar a la trabajadora social, exponer el caso y... Y, en cierta forma, logramos de que ellos tengan una atención como más, lo prioricen en atención.

¿Vale? Lo mismo con la ley de dependencia, asesoramos con el tema de la ley de dependencia, con la de discapacidad, también, eh, hacemos gestiones con el tema de, de, energético. ¿Vale? Del bono social, energético. Entonces, eh, estamos como, como, somos como un puente para, para ayudar al, al, al usuario. O sea, en todo, en todo, en todo sentido, ¿eh?

Lo que nosotros si no realizamos son lo que es, eh, los tratamientos que tengan ellos con un fisioterapeuta. Nosotros ahí no, no, no lo hacemos, ¿vale? Porque no está dentro de nuestro, de lo que nosotros podemos realizar. Pero sí podemos realizar el acompañamiento, por ejemplo, - acompaña a los usuarios a hacer la compra del supermercado, lo sacamos, por ejemplo, todos los días en lunes, hacemos una caminata con los usuarios de la gent gran por el paseo marítimo de Sitges.

Entonces eso le sirve a él, aparte de, a los usuarios, aparte de hacer un poco de ejercicio, porque son como seis kilómetros, de socializar, ¿vale? De, de, de, de expandir las redes. Entonces ahí quedan ellos en, oye, podríamos ir a tomar un café, o te puedo ir a visitar, ¿me entiendes? O no es una cosa así, es como...

Somos como un nexo, nosotros, para que, para en cierta forma, eh, reducir el aislamiento social en el que vienen los, los, los, muchos, muchos usuarios, sobre todo los de colectivo. Claro, entiendo entonces. Tú, tú has de pensar, eh, si has pensado en Sitges, y has pensado que habría muchísima gente aquí, que no estás equivocado, eh, Sitges es un destino, eh, bueno, como tiene históricamente la tradición, ¿no?,

de ser paraíso gay. Ah, tenemos un tipo, un perfil de usuario de, que vienen muchísimas, muchísimos a jubilarse aquí. O bien son gente que cuando era más joven, hace 30, hace 40 años, eh, o bien se han venido a vivir aquí, o bien se han comprado una segunda residencia y a lo largo de todos estos años han estado viniendo, eh, de vacaciones y cuando se acerca la edad de jubilación.

se vienen a vivir aquí. O viven incluso seis meses del año aquí, otros seis meses y un día en, en sus países. Eh, entonces, y entonces, claro, tenemos, en la propia asociación, eh, tenemos un 30, un 35 percent de nuestros socios y socias, sobre todo socios, son mayores de 65 años. Eh, son gente que está jubilada, está a punto de jubilarse.

Ah, son gente, ah, y sobre todo los extranjeros, son gente que económicamente, eh, pues no están mal. Pero también son gente que, eh, nunca pensaron en envejecer. Eh, y que se encuentran, pues ahora, que se están quedando, eh, pues sin redes sociales, porque la gente empieza a fallecer. Ah, otros vuelven a sus países, o se quedan allí directamente.

Muchos son gente que rompió lazos con sus familias, de manera que no tienen ni red social, ni red familiar, o red social muy pequeñita. Entonces, este es el tipo de usuario. También de aquí, eh, porque, a ver, tenemos guiris, pero la mayoría que tenemos ahora de usuarios son españoles, eh. ¿Verdad que sí, chicas?

La mayoría de usuarios son españoles.

Um, eh, entonces, sí, hay mucha, mucha gente mayor del colectivo en Sitges y lo que no hay en las instituciones es una perspectiva LGTBI+. Y ahí es donde estamos nosotras, ¿sí? La perspectiva, ni la perspectiva del CAP, ni la perspectiva del ayuntamiento es pensando en el colectivo. De hecho, la, la inercia es pensar, bueno, nos hacemos mayores todo el mundo y tenemos exactamente la misma problemática.

Sí, por supuesto. Pero, claro. Pero la realidad es esta, esta manzanca, ¿no? Esta falta de, de redes en los casos por orientación sexual o por identidad de género. Y eso no existe en, en el mundo heterosexual, ¿no? Eso, por un lado, Las historias de vida con las que nos encontramos, pues algunas no, pero muchas tienen historias de vidas duras por el tipo de época que vivieron, por las relaciones familiares.

Tenemos muchísima gente, bueno, en el grupo no lo sé, pero en la asociación, por ejemplo, sí que puedo decirte que tenemos muchísima gente que ha vivido la vida durante muchos años. Y cuando llega a hacerse mayor, ah, y falta la pareja, salen del armario. Entonces se encuentran con, con una realidad tokú que han estado ocultando durante muchísimos años de su vida y que ahora necesitan, eh, relacionarse con iguales.

Y aquí es donde la asociación entra. Y eso que - te estaba diciendo, no quitamos el trabajo a, a, a, a asistencia social, no, no, no, no podemos, no queremos, porque nuestra labor es otra, nuestra labor es siempre desde lo social y, y, y, y dando esta perspectiva LGTBIQ+, y desde luego no quitamos, eh, no hacemos lo que, lo que CAP, ¿no?,

eh, hace tampoco, ¿no? Claro, es más bien acompañamiento social, por lo que entiendo, ¿no?, para... Social, emocional... Sí. Sí. Y psicológico, brindando esta posibilidad de, de, de un psicólogo o psicóloga nuevamente trabajando desde la perspectiva de, de... Más que de... Que no lo tienen, esto. Exacto, sí, sí, no, la verdad es que pocas asociaciones hacen esto.

(...) es la única que, como os comentaba, así que también hace un poco así social. Y claro, lo que entiendo que decís que no hacéis es como más el cubrir como necesidades más fisiológicas, ¿no? Más el que puedes, como decíamos, el suelo comer, el quizás el, um, el lavar la ropa, no sé, este tipo de cosas.

Piensa que somos una asociación sin ánimo de lucro, no somos una asociación sanitaria. No, claro. Ah, hemos podido realizar este proyecto. Gracias a lo que - comentaba, a una, a

una ayuda social de Obras Social La Caixa, que nos permitió contratar en su momento a - - ahora mismo está haciendo, que como ella es un voluntariado, por una grada tenemos que no ser contratada porque nos quedamos sin su elección.

Y estamos esperando a que nos salga nuevamente, para poder contratarla de nuevo. Pero, era inviable, O sea, es de locos empezar un proyecto donde empieza a funcionar cuando existe la implicación de dos personas como - y como - y porque no hay dinero, dejarla. Entonces ahora estamos funcionando, digamos que bajo mínimos, esperando que salga de nuevo la subvención.

Pero claro, es una subvención que no, que no nos permite, eh, contratar a personas, a, este... Además que para eso está Servicios Sociales. Para eso está Servicios Sociales. Y nosotras nos tenemos que convertir en la mosca cojonera, eh, y ser encima de Servicios Sociales y del CAP, eh, para recordarles que estos usuarios tienen unas realidades diferentes, eh, eh, eh.

Bueno, el, el, el usuario que, que, que tiene o va a cumplir en breve cien años ha estado, uh, abandonado de la mano de, de servicios sociales durante más de siete años. Teniendo un histórico de haberse caído en el cuarto de baño y pasar todo un día tirado en el cuarto de baño con la cadera rota o con, eh, huesos rotos, eh, y siendo tan mayor y servicios sociales ha pasado lógicamente.

Sí, no, es que... O varias que ahora te lo contará -, que son mujeres, por ejemplo, ¿no?, una pareja en matrimonio, que, que el CAP, eso te lo contará muchísimo mejor ella, pero que la trabajadora social del CAP no ha estado para nada perdiente del tema hasta que - y - se han metido a ser las moscas cojoneras.

Claro. Hay que presionar en estos casos porque es que, por ejemplo, yo también conozco un caso de una mujer que entrevisté que es una mujer trans, y ella continuamente acababa cancelando sus citas médicas, cosa que al final le hacía no ir, porque siempre le hacían misgender, le trataban en masculino, y ella al final, como no se sentía cómoda, pues, solo iba en casos de necesidad extrema.

Y eso al final le había causado también, pues, más problemas. Claro, este es el, este es el gran, este es el gran kit, ¿no? El, el que ahora es obligatorio o aconsejable, en algunos sentidos es obligatorio, en otros simplemente recomendable el, el, que en instituciones realicen cursos especializados, pues para conocer realidades y saber tratar al colectivo.

Pero la realidad es que al final son cursos muy superficiales. que no, que no, que dan información pero que al final es una opción de la persona a tener esa, esa mirada, eh, LGTB, ¿no? Sí, porque al final es algo más que va con la persona, yo creo. Um, y os iba a preguntar, bueno, entiendo que sí, pero ya, eh, vosotras os habíais planteado que, eh, ¿Cómo pueden afectar esto, la falta de estos lazos familiares a la salud?

En este caso ya lo digo psicológica porque entiendo que sí, sino más, eh, como decíamos antes, fisiológica. ¿Cómo? ¿Perdona la pregunta? Digo que si vosotras eres conscientes de cómo puede afectar este tema de, eh, la falta de lazos familiares, que son los que generalmente, eh, proporcionan los cuidados, a la salud.

Al final la salud, me refiero a salud más, Fisiológica, no hablo de psicológica ahora mismo. Chicas, - va a hablar.

Bueno, a ver, es algo que afecta, claramente, y bueno, tenemos, bueno ya hemos dicho que tenemos varios usuarios que también, fisiológicamente, o sea físicamente, Eh, se han visto afectadas por eso, eh, pero nuestros objetivos, ¿no?, por así decir, es el principal, eh, sería la, la, combatir un poco la soledad no deseada y dentro de esa, de ese objetivo, eh, pues ya, obviamente vamos a tener en cuenta estas dificultades físicas que puedan tener, eh, derivadas de eso, de que al fin y al cabo la soledad Pero en este ámbito no podemos hacer mucho, aparte de actividades básicas como la caminata, cosas así.

El chikún. El chikún. Pero, aparte de eso, trabajo en red con otros departamentos, con salud, y ya, poco más. Una cosa que me interesa mucho es... ¿Cómo llegáis a la gente? Porque entiendo que al final es un colectivo, quizás Sitges es como una excepción un poco, eh, con respecto a otros sitios, pero considero que al final el colectivo de gente mayor LGTBI es un colectivo bastante armarizado y, aunque no esté en el armario, como que es más difícil llegar a ellos.

No sé cómo lo habéis hecho vosotras para que la gente participe en las actividades. Gracias. Somos una asociación LGTB. Claro, pero, a lo que me refieres... Con cuatro hijos y socias. Sí, no, pero por ejemplo aquí en Barcelona en asociaciones LGTB, que hablo de asociaciones sin ninguna división específica de, eh, gente mayor, la participación de gente mayor es mínima.

Sí. Que no sabéis cómo lo habéis hecho porque es complicado que, eh, la gente mayor sienta que este al final es su sitio. -, -, di que yo ya, eh, habla, habla de ti. Vale, eh, por ejemplo, los usuarios fueron derivados por servicios sociales del ayuntamiento. Unos. Vale. Algunos. Claro, los que tienen, precisamente los que tienen movilidad reducida.

Movilidad reducida, sí. Hay, hay, eh, los que están aislados en sus casas, precisamente por la movilidad reducida. O bien porque viven en urbanizaciones, están alejadas del núcleo urbano, pero tenemos más usuarios. Sí, y los usuarios que participan más activamente de las caminatas, de los talleres, por ejemplo, como explicaba -, el taller de Chiku.

Son gente de, de, de las asociaciones, o sea, aquí se ve que, que, que, bueno, - y, y, y la asociación en sí ha realizado una, una labor súper, súper, bueno, buena, excelente. ¿Por qué? Porque abarca no solamente, como dices tú, a la gente joven, porque generalmente se entiende de que las asociaciones, o que la asociación LGTBI es, por ejemplo, el carnaval o...

La fiesta, cosas así. Tiene la gente esa, esa, esa como pensamiento súper errado y no sabe que en el fondo también la asociación, en este caso (...), está realizando también una, una labor social, ¿vale? Y en esto tiene mucho que ver también el trabajo que se realiza por parte dentro de la misma asociación, o sea, las personas que participan en las caminatas son todas mayores de 55 años, ¿vale?

Hay personas de más de 70. Casi llegando a los ochenta que participan en las caminatas. En las talleres de Chikún igual. ¿Vale? Talleres de Chikún. Más de veinte personas y todas mayores de cincuenta y cinco, sesenta años. Entonces, es más que nada por el trabajo que realiza la asociación. Tenemos, como te comentaba antes, tenemos una base de datos, lógicamente, de socios y socias.

Los tenemos listados en un Excel con edad de nacimiento, porque es una de las preguntas que les hacemos cuando se dan de alta. Eh, y cuando iniciamos, eh, este programa ya es embrionario de, eh, un proyecto que tenemos. que es muy lento, muy lento, muy lento, eh, lo están llevando, eh, voluntarios, eh, empezamos a trabajar todo el tema de la posibilidad de un día, eh, tener un proyecto de cohousing.

Porque creemos que, creemos que es el, el futuro. Creemos que lo ideal sería, eh, un cohousing, ¿no? Ah, de, de gente mayor. Entonces, a raíz de aquí, ah, surge este otro proyecto, el, el, el No mes Armaris, que, que se llama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer un listado de personas mayores, con las que, mayores de 65 años, con las que contactamos de diversas maneras, a través de, del boletín, a través de los encuentros sociales que realizamos, que viene mucha gente mayor, eh, a esos encuentros sociales.

A través de mis compañeros de junta directiva que llevan un borrón de años y son muy conocidos dentro de la asociación y dentro de Sitges, dentro del colectivo de Sitges, empezamos a correr la voz también. Y por aquí empieza a aparecer gente. Cuando se les explica el programa, estas personas también atraen a más personas.

Luego, contactamos con, con, con instituciones para dar a conocer este programa. Tenemos nuestra primera reunión con el, con el ayuntamiento en, en, en 2024. Ya llevaba bastantes meses. Ah, el programa funcionando, eh, pero bueno, pues en su momento el Ayuntamiento no hizo ni puñetero caso, así tal cual te lo digo, eh, y aquí tuve que ser yo la que, la que intercedió porque conocía de manera directa a la, a la, a una de las jefecillas de servicios sociales.

al contactar con ella y decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Eh, nos pide nuevamente información y por fin tenemos esta primera reunión con, con ella, en la que nos deriva de golpe y borrazo a doce usuarios. Que en realidad son más, porque muchos de ellos son matrimonio. Entonces, nos manda un caso, pero en realidad estamos atendiendo a dos, a dos casos, ¿no?

Y así empieza a crecer lo que es el programa. Y las intervenciones. que, eh, realizan, realizan ellas. Al principio eran - y un compañero, - que es más, funciona como auxiliar de - y como dinamizador de actividades, eh, luego en septiembre se incorpora -, eh, y son, digamos, ellas dos son las que están llevando el proyecto.

Eh, no solo eh, ah, estos, estos temas de las caminatas Solchicún, también hay talleres de salud emocional, se hicieron unos talleres de duelo, por ejemplo. Se hicieron unos talleres de informática aplicada, pensada para gente mayor, para que sepa utilizar el móvil, para que sepa pedir hora al CAP o a, o a, o a, o al UAC o a cualquier otro sitio, ¿no?

Que no caigan en trampas, eh, se hicieron, se hizo un taller, eh, de salud, eh, sexual para la tercera edad, orientada al colectivo LGTBQ+, eh, Se hizo un taller de nutrición, eh, y malnutrición, ¿no? Pensada también en mayores con una experta en nutrición para mayores, para personas mayores de 60 años. Y ahora, por ejemplo, vamos a empezar con las salidas estructurales también.

Eh, también está todo el tema de, eh, los encuentros, los desayunos que son espacios donde la asociación invita a desayunar mientras ellos se lo conocen y comparten sus historias de vida, los tardeos, ah, ¿eh? El bingo. El bingo, el bingo dinamizado, los juegos de mesa dinamizados, que empezamos con el bingo pero ahora vamos a ampliar con otros juegos de mesa, siempre dinamizados, siempre con una persona que está ahí, porque no se trata de hacer lo que hacen en los casales, que se juntan los quince yayos y simplemente juegan, pasan el rato, no, no, aquí se trata de envejecer de manera activa, de manera sana, Y de que el juego sea un componente, una excusa para esta sociabilización y ese compartir un tiempo de forma sana, ¿no?

Y de forma, ah, que al final se convierte en una actividad para sanar también estas historias de vida que muchas veces vienen cargadas de dolor. Y, bueno, no sé si, como realmente tampoco lleva tanto tiempo, no sé si os ha dado tiempo como hacer una... valoración de cómo está funcionando. ¿Creéis que realmente, eh, están saliendo como relaciones fuertes?

¿Relaciones fuertes entre los usuarios? Sí, me refiero a relaciones sociales, claro. Esto contesta pues otras chicas. Pues sí, la verdad que... El proyecto, como te dije en un inicio, comenzó en 2023. Finales. A finales. Entonces ha ido como, como en aumento la cantidad de usuarios que quieran participar y los lazos que se han, se han formado dentro de, de las actividades.

Um, hay gente, por ejemplo, usuarios que, que se quedan ellos aparte, organizan quedadas. Entonces eso también habla de que están estrechando los lazos. ¿Vale? Por ejemplo, en las actividades del bingo, que - es el dinamizador, él hace como, hace como, pues cuenta sus historias de vida. Entonces, dentro de la actividad.

Entonces, ¿qué pasa? Que esto también, en cierta forma, ayuda a empatizar al público. al, al, al otro usuario. Y ahí se crean, ahí se crean los, los lazos y los nexos. ¿Vale? Por eso, eh, las clases de Chikún lo mismo. Ellos, em, después de la, de, de las talleres de Chikún, se juntan por ejemplo en, en un bar, o a tomar un café, o a ir a comer.

Entonces, eh, en cierta forma hace, la verdad es que honestamente el proyecto ha, ha ayudado a que estos nexos se fortalezcan. Cuando hay personas que, por ejemplo, viajan, ahora ya desde un tiempo a esta parte, están compartiendo las fotografías de sus viajes, comentarios en plan, os echo de menos, tengo muchas ganas de volver.

Cuando hay alguien que, pues, está malito o no puede, no puede venir durante unas semanas. Oh, qué ganas tengo de, de, de integrarme de nuevo. Pues el otro día había un usuario que dijo, mira, yo no voy a ir a la salida del museo, porque justamente el otro día ya fui al museo. Oye, pero chico, ¿pero que fuiste tú solo?

¿No has venido con, con, con los compañeros? Y además es una, una visita guiada, que hacen específicamente para nosotros. ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Voy, voy, voy! Se han, se han reencontrado, y esto es una casualidad. Se han reencontrado en las caminatas un, un sobrino y una tía. Ostras. Qué gran, Marí. Más de 20 años.

Ah, el, el usuario este que va a cumplir 100 años hacía, viviendo en Sitges y viviendo muy cerca de la playa. Y, y, y yendo, yendo, antes de que el programa empezara a funcionar ya habían voluntarios que iban a ayudarlo a su casa. Eh, pero, pues claro, lo ayudan lo que pueden. Eh, pues gracias al programa y a, y a, y a - y - y a -, este usuario hacía más de diez años que no veía el mar.

Sí, más de diez años. ¡Ostras! Más de diez, quince años, sí. O quince años que no veía el mar. Viviendo en Sitges, ostras. Viviendo en Sitges, entonces ahora se ha incorporado también, que van a buscarlo, lo llevan con la silla de ruedas, el paseo por el mar, cosas de este tipo. Eh, eh, usuarias que estaban pues como te he comentado antes, eh, un poquito abandonadas de la mano de, de las instituciones, eh, que les habían prestado una silla de ruedas pero luego se la quitaron diciéndole que la devolvemos en, en quince días.

Llevaban meses, meses sin salir a la calle porque, claro, son un matrimonio de mujeres. y mayores, y no podía, la que está bien no podía sacar a la que está mal porque no tenía sida de ruedas. Bueno, pues a nosotras nos hicieron una cesión de sida de ruedas, se la llevaron las chicas, pudieron salir ya. Y estas personas ahora ya van a empezar a participar también en las actividades con el resto de personas.

Porque ellas, cada vez que van, les hablan, les comentan. Otro usuario que hace un montón de tiempo también que está postrado en cama y está bastante mal, bueno, pues claro, esta persona no puede participar. Pues oye, no pasa nada, nos llevamos el jaleo a tu casa. ¿Nos dejamos ir a descansar a tu casa y vamos todos?

¡Ostras! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, por favor! Y ya están, ya están programándolo todo para llevarse... ¡Claro! Esto crea lazos, al final. ¡Claro! ¡El Cineforum! ¡Los Cineforums! ¡Fenómeno! ¡Claro! Porque hay cositas que hemos hecho muy poca, muy poquita cosa todavía, porque hay cositas que van surgiendo, ¿eh? Pero están los Cineforums también, que tienen que empezar a funcionar también, ¿no?

Entonces sí, se crean, se crean lazos... Eh, comentan las cosas, eh, hay, esto no os lo he dicho, chicas, eh, que tengo en teatro a, a, también a, tengo a, tengo este año, vuelvo a tener usuarios del programa de gent gran en teatro también. Bien. Está el, - , no me acuerdo el apellido, el que es alemán. Ah. Ahora está de viaje.

Sí. Tengo en teatro también. Es que es bonito con eso, porque al final, parte es como de lo que son la, el construir relaciones y al final es como que acaba llenándolo todo, porque es eso, que se ayudan entre ellos y tal, muy bonito, y de hecho, yo el plan que estoy diseñando la verdad es que está tirando un poco por aquí, porque al final...

Claro, eh, piensa también que tenemos, eh, un par de usuarios, si no recuerdo mal son un par, que están tan enamorados del programa, tan felices de participar, tan agradecidos que quieren ser voluntarios dentro del mismo programa. Entonces se han convertido en usuarios

voluntarios a la vez. Es que esto lo había hablado yo también con una de las personas que hice entrevista y que es que al final también el poder ayudarse entre ellos, como al final yo creo que la sociedad cuando te haces mayor te hace sentir un poco inútil.

El volver a sentirte útil, poder ayudar a alguien y tal, también es algo que llena mucho, yo creo. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Tengo que decirte, por ejemplo, en la asociación somos hiperactivas, al margen del programa este. Lo que trabajamos a lo largo del año, eh, hay una hiperactividad que no la vas a encontrar en otras asociaciones, y esto te lo digo porque lo sé, eh, y usuarios del programa, como - por ejemplo, que, porque tenemos usuarios que no viven en Sitges, que viven en otros municipios, pero vienen a Sitges a participar del programa.

John vive en Tarragona. - vive en Tarragona, él viene como voluntario, por ejemplo. Pero - y su pareja, eh, eh, no me acuerdo, -, no me acuerdo cómo se llama, eh, que el que está con -, eh, -, por ejemplo, lo tengo como voluntario en montones de actividades de la asociación por esta necesidad de ser útil, eh, ya no porque, eh, se está haciendo mayor, sino porque también hay un ingrediente de, de salud dedicada, que eso la, lo ha apartado de la vida pública y de la vida activa.

Donde se encuentra en las actividades de la asociación una forma de sentirse útil y de tener relaciones con las personas. ¿Y creéis que, dentro de que está funcionando bien y que se están creando muchas relaciones, está funcionando mejor para algunas letras que para otras, quizás?

Um... ¿Tú te refieres a lo del LGTBI? Bueno, como explicaba - en un principio, la mayoría de los usuarios son gays, ¿vale? Tenemos muy poquita gente, usuarios que sean, por ejemplo, la única que tenemos son, um, así como usuarios del proyecto sería Tedora, Mari Carmen, y creo que una persona más en la caminata.

Y luego está también Isabel, pero Isabel está adentro, pero no ha, no ha participado todavía. Exacto. Entonces, eh, entonces, eh, nosotros lo que intentamos es que esto sea, eh, transversal, ¿vale? Que sea para todos. Eh, no hacemos la diferencia entre que sean gays o lesbianas o trans. No, para todos. ¿Vale? Eh, por ejemplo, eh, Carmela es, eh, Carmela es una, es un hombre cis, eh, pero es muy queer, eh, es un icono aquí en Sitges, eh, en el colectivo, porque había sido, eh, eh, transformista.

Muy, muy famoso y ahora, pues, eh, está, es mayor, ah, y además tiene una discapacidad. Sigue, sigue. Entonces, él también participa dentro de lo que es el acompañamiento. Nosotros lo estamos asesorando por un problema legal que tiene. Y cada vez, por ejemplo, le hacemos el seguimiento. Cada dos semanas le mandamos un mensaje para ver cómo está.

Él nos explica, dice que se va a pasar por la asociación, pero que está todo bien. Y que nos agradece siempre, que muchas gracias por siempre estar al pendiente. Porque nosotros, aparte de la... del acompañamiento psicológico, también podemos hacer la asesoría legal, ¿vale? Hay voluntarios. No sé, -, si me equivoco, pero yo, cuando estaba ahí, estaba, eh, había asesoría legal, orientación, más que nada, ¿vale?

Entonces, eh, el, el, el trabajo que estamos realizando, nosotros como que, bueno, el proyecto no es como específicamente para, para una letra, ¿vale? Es para todo. De hecho, la propia

- es hetero, por ejemplo.

También es verdad que si presentas como la predisposición a participar es porque al final eres LGBTI. Y se han formado lazos súper fuertes, eh. Sí, bueno, eso es relativo, -, porque piensa que muchas veces idealizamos determinadas realidades, ¿no? Bueno, también es verdad. Entonces, tú imagínate, me lo voy a inventar, ¿eh?

Esto no ha sucedido, pero me lo voy a inventar. Pues imagínate, eh, en un tardeo, en, en, en, en un juego de estos de lingo, que, eh, eh, hagan, hagan una pregunta, eh, determinada, pues venga va, explícanos, eh, eh, la primera vez que te diste un morreo con alguien. Y que alguien explique, tranquilamente, algo que para un hetero le pete la cabeza.

Ya. Pues, a lo mejor, descubre ahí sus prop... el hetero descubre sus propios bloqueos. y sus propias resistencias, ¿no?, y se le puede escapar una miradita, o un comentario, porque es muy fácil soltar comentarios inapropiados, que no somos conscientes que los tenemos muy integrados, y que incluso nos pasa a nosotras mismas estando dentro del colectivo, ¿no?

Sí, pero claro, eso iba a decir, yo creo que eso también puede pasar con personas que sí que sean del colectivo, ¿no?, que... Lo que a uno igual le parece muy normal y igual a otro no, y todos tenemos prejuicios al final. Exactamente. Pues sí. Sí, sí. En el taller de Juan Carlos, eh, psicólogo que realizó la formación aquí al en aquí en vilanova con las instituciones, eh? Hablaba mucho del tema del edad dentro del colectivo. Vale, em. Entonces no, no solamente se da, se puede dar con numé, pero también se puede dar dentro del mismo colectivo.

El tema de de un mal comentario de una mirada, como dice traduc. Que no corresponde. Entonces, lo bueno del grupo que nosotros tenemos los usuarios que son em, eh, super aceptos. Vale, nosotros también. Antes de de realizar cualquier taller, les explicamos un poco de las de de cómo uno puede exponer punto de vista sin herir al al al compañero al usuario.

Entonces. En ese en ese ámbito. Nosotros no tenemos no, no nos hemos encontrado hasta el momento con este problema. Y aparte de lo que ha haceis, sí, perdona. Y una cosa importante es el cuando cuando promocionamos las actividades o el propio programa, eh, las imágenes que utilizamos, eh, siempre son in inclusivas.

Y miramos también el lenguaje y esto es un tema. Que lo lo lo nos lo corregimos entre nosotras. O sea, cómo vamos anunciar esto? No, no, no, no. Hables de todos de todo. Utiliza la x o habla de todos todas torre o utiliza todo el mundo, eh? Pero no hablemos de todos. Mm. Sí, a veces es complicado, incluso nosotros mismos a la hora de eso, no caer en en ningún sesgo, creo.

Es complicado. Exacto, eh? Y aparte de lo que comentáis todas estas actividades para gente que es del colectivo, eh, el programa tiene algo alguna línea de sensibilización o algo similar para gente que no es del colectivo? Cómo? Me refiero, cómo de educación para oh, sensibilización para gente que no es del colectivo, quizá sobre las realidades de la gente mayor de gente que, como co, mucha gente no sabe que existe, ya sea médicos en otros, cualquier espacio.

Bueno, la formación que se hizo aquí en villanova asistieron funcionarios de instituciones, dale y.

Eh se le explicó y muchos de los funcionarios estaban super sorprendido porque le encantó la la presentación de Juan Carlos porque habían em información que ellos no manejaban. Vale, em. Entonces ya estamos con el tema de de de las formaciones que realizó Juan Carlos dentro de lo que el proyecto de de proyectos en armario pero también están em.

Esta, eh, tenemos actualmente una reunión pendiente con educación. Sí, también porque hay un proyecto por nuestro grupo de educación. Tenemos un grupo de pensaba que la educación del ayuntamiento no, no, no, no es que no, no a seguir. D cosas por la asociación. Tenemos diferentes grupos de trabajo. Ah, vale.

Tenemos mucho grupo de trabajo y es un grupo como que se dedica esto no? Es un grupo formado por cuatro profesores y una profesora de diferentes ámbitos de diferentes, eh, eh, edades. Sí, eh, que ha que preparan trabajos, sea trabajan sobre el ámbito educacional, pues para a hacer talleres en en colegios en institutos o, por ejemplo, en el festival de cinemas, eh endy Mary, si, que organizamos juntamente con otra entidad aquí en en sies ya desde hace cuatro años.

Pues este año, por ejemplo, hemos proyectado una película que estoy amando locamente con la asistencia de 200 alumnos. De de dos institutos y luego crearon en toda su toda una ficha de trabajo, eh, para que luego los profesores pudieran trabajar el el visionado de esta película con los alumnos. Y este trabajo lo ha hecho, por ejemplo, el el el el grupo no, eh?

No sé si te refieres la pregunta así. La asociación tiene una línea en general o una línea con respecto a este programa. Te en general. Bueno, eh, también hablaban general, pero más concretamente, yo creo en cuanto a este programa más, lo que es sens civilización de lo que decíamos que pueden haber realidades diferentes en cuanto a gente mayor en ft que no hay con la gente mayor en general.

La la asociación tiene, eh, un el el programa que nos vincula directamente al ayuntamiento a derechos civiles del ayuntamiento. Precisamente se llama sensibilización de la diversidad de los entonces toda con estas actividades van orientadas a hay esa sensibilización no? Dentro del colectivo que también porque es muy necesaria porque dentro del colectivo hay mucha miso.

Hay lesbofobia, hay transfobia sobre todo que proviene de parte del colectivo gay. Ah, hay mucho desconocimiento de las nuevas realidades. Y digo nuevas porque son las que están ahora, eh? Son más populares, no como este. Las personas binarias, eh? O lo queer no

que están muy bien con esta palabra. Entonces hay mucho desconocimiento dentro del propio colectivo.

Ah, pero lógicamente, esta, este programa va hacia, eh, hacia todo el mundo hacia a toda hacia toda la sociedad. Y eh, a, a pesar de que gran lgtbi, por favor pon a poner tu.

Eh, a pesar de que el el eh, intentamos trabajar de forma paralela a cada programa, eh? Tiene vasos, eh? Comunicantes es inevitable. Entonces, es inevitable que si yo me voy a a hacer una charla o contratamos a alguien para hacer una charla de de las realidades del colectivo. Se tenga que hablar también de las realidades de de de cuando te haces mayor, no?

Y de este edad del que comentaba - al principio, no? Sí, sí. Pues, y aparte de una mira precisamente precisamente esto, no lo hemos hecho todavía, eh? Pero precisamente esta reunión, eh, pendiente que - fomenta que tenemos con nuestro grupo de educación. Precisamente es para empezar a a visitar a institutos.

Sí, con las personas mayores de nuestro programa que quieran participar a explicar sus historias de vida que gua entonces queremos trabajar con ellos un un pequeño dentro del proyecto para hacer esto. Vale, perdonad que te es silenciado cuando te ha sido para que porque se escuchaba con mucho ruido.

Ahora, perdón. Ahora sí, sí, eh? Y bueno, cerrando, cambiando un poco de temas, eh? Os quería preguntar ya también para terminar con qué dificultades os encontráis, sobre todo en lo que es el desarrollo del programa edit. Esto quiero que lo contestes tú,

es que es que ha venido una una mujer que que. Sí. Entonces todo con ah, estás atendiéndola sí. Ah, vale, vale, vale, puesta que si no, esto vale. Pues luego no da tu opinión.

Pues mi contesta tú, eh, con cuáles problemas no hemos encontrado? Dices tú sí. Cuáles son las principales barreras con las que se habéis encontrado? Bueno, la principal barrera, el tema de. De la continuidad del proyecto. Pero el tema del financiamiento, yo creo que eso es uno un problema, porque estos son proyectos que que se trabajan a largo plazo, eh?

Los resultados no se ven automático y la verdad, el trabajo que se ha realizado dentro del proyecto ha visto resultado porque ha habido una, un buen trabajo dentro del equipo. Vale, eh? También, por ejemplo, que est este en el proyecto y que siga participando. Yo. Eh le ha dado en cierta forma como continuidad.

Vale, es uno de las barreras que no encontramos. Vale, el tema de financiamiento debería ser algo más largo plazo y lo otro también es el tema. No sé en mi opinion opinión, eh, el tema de de los instituciones vale, lo que explicaba pr también en un principio y un comienzo de que no, no lo engloban en todo.

Vale la degra. Bien grande. No hacen una la gente del colectivo la bien grande del colectivo no es, eh, no hay un trabajo como en específico con con la gente del colectivo. No, ni

siquiera tampoco. Y lo estoy dando como mi opinión personal. Veo que no hay ni siquiera una voluntad de realizar un trabajo, eh?

Con la bien grande. El colectivo no. Vale, nosotros somos como le digo yo, la herido a la -. El oído. Estamos em ahí insistiendo mandando email, eh? Llamando por teléfono, eh? La verdad es que no es una cosa que nazca de ello. Por ejemplo, a invitaron al para que me da consulto, eh? A nosotros nos invitaron al al consejo del garraf no?

La consejería del garraf el conseil consultativo daría grande o agarrar. Ahora formamos parte de este concepto desde hace un mes, y es en que consiste bueno, pues eh, en el consejo conseil consultativo son entidades sobre todo ah, de toda de todos los municipios del garra ahora, porque hasta ahora quien tenía más.

Presencia y beso era vilanova eh? Donde hay representantes de diferentes tipos de asociaciones, asociaciones de vecinos, casas. Ah, eh, asociaciones como nosotros, eh? Fundaciones como el ave María, por ejemplo, que ha empezado ahora a trabajar el ave María es una institución que trabaja con personas, eh, discapacidad intelectual, y ahora ha empezado a trabajar también con gen gran.

Me enteré ese día precisamente porque estaban allí presentes, eh? Todo éramos entidades, no? Y entonces, em. Digamos que hay un trabajo de propuestas donde, eh, hay un presidente que en este caso es un regidor de aquí de de sí, ah, donde lo que hacen es precer las ideas para ver que se puede llevar a cabo para mejorar, eh, a nivel gran, eh, eh, eh?

De todo lo que esa comarca con diferentes propuestas. No? Pues, por ejemplo, es un ejemplo. Ah desde desde hace un pocos meses, hay un programa de radio de radio cubillas que está patrocinado por por radio consultativo. Y se dedica una vez a, no sé si una a cada 15 días es un programa que hablas sobre temas muy concretos allí.

Nosotros, por ejemplo, fuimos a participar un día para hablar de la del eje el, por ejemplo, y esto es una propuesta que salió, pues el año pasado, por ejemplo, resulta que hay una de las técnicas vinculadas a esto que tiene una perspectiva. Eh más abierta fue ella la que dijo aquí deberíamos dar voz también a el colectivo y el jefe de cuas nos conocían de haber hecho de haber hecho estas charlas Aron con nosotros y fuimos a participar.

Ah,

está de hecho cuando silencio por fin. De hecho cuando fuimos a a al a esta por primera vez y y nos presentamos. Hubo gente que lo ves en las miradas que está como diciendo oh o, pero otros que estaban mirando, como diciendo estos a que vienen porque fer sa gran es persa. Gran. Entonces, cuando tienes que hablar de espacios de seguridad, mm.

Y aun así hay gente que no lo entiende. Una anécdota que siempre explico. Estas dos ya están hartas de escucharme. La eh contar es la primera vez y hasta el memento, la única que nos hemos reunido con la trabajadora social de el cap de sies, donde fuimos a presentarle el programa cuando le explicamos que estábamos iniciando las caminatas.

Te estoy hablando de noviembre de. Recién empezábamos con las caminatas. Teníamos muy pocos usuarios, pero eran seis, siete usuarios que unido para ser la primera vez. Ah, ellos también estaban haciendo caminatas en el cap sies y su sí. Porque ahora te ahora te explicaré una cosita que están haciendo en elches, que es el segundo municipio que realizan esta esta cosa, eh, de de, no sé si de todo de toda la provincia de Barcelona.

Eh, la trabajadora social ni corta ni perez. Usa cog y y dice es que nosotros realizamos el también caminatas porque razón no mandáis igual a vuestros usuarios a nuestras caminatas y no duplicamos el trabajo. Claro, mi respuesta fue porque no te pones un poco a hacer tu trabajo te esfuerza un poquito más.

Identificas. Si hay personas, mujeres, por ejemplo, que acaban de perder al marido y crees que tiene una depresión por porque ha perdido al marido y la depresión que tienes, que es una bolera, eh, armar que ha vivido una mentira toda su vida y que ahora está más sola que la una, porque no es tu trabajo. Y me manda si esta persona, mi grupo, porque yo ofrezco un espacio seguro donde nadie vamos a juzgar y donde podemos compartir nuestras historias de vida.

Tú no me puedes garantizar un espacio de seguridad totalmente claro. Claro. Tienes que hablar en estos términos. Tienes que hablar en estos términos. Si no, no son no, no, no es que no, no, no. Respeta la cabeza. Sí. Y para ellos estamos suplicando trabajo. Sí, es como si fero tontería. Yo. Bueno, a lo largo de haciendo este trabajo también, lo que he encontrado mucho es eso es como.

Qué? Qué tienen de especial las personas mayores? El gtb que no tenga las personas mayores en general? Claro, claro. Mira, por qué tontería es esta claro, por ejemplo, cuando te comento que me puedo en contacto con la eh, la jefe silla que lleva es que no sé si es jefa o no, no, no, jefa, jefa, no es pero bueno, ese tiene voz cantante de servicios sociales del ayuntamiento y por fin nos hace caso.

Tú crees que en algún momento. Fue porque tenía una perspectiva del colectivo y dijo hostia, qué gua? No, no, totalmente. En realidad pensó que le íbamos a quitar faena de que eso es. Y nos derivó a las personas con problemas y además, problemas graves. Ah, porque eran del colectivo porque eran del colectivo y así quitarnos quitarles allá.

Faena. Sí. Y por qué sabemos esto? Pues, porque cuando - ha contactado con ellas para ser una mosca co funera se la han intentado quitar encima. Sí, postras sí. Qué fuerte. E incluso, e incluso la carmela no, por ejemplo, que te comentaba antes. - carmela estaba en el listado que nos proporcionaron, pero nos dijeron que a esa persona todavía no contactáramos con ella.

Que ellas hablarían previamente porque era muy especial y muy concreta la la la problemática de que esta persona tenía entonces, eh, eh, la lista era me lo voy a inventar de 15 usuarios, 17 usuarios, pero solamente contactaron con 12 para que nosotras nos movilizáramos. Y eh, los avisaban de que íbamos a contar car con ellos y que no tenía nada que ver con el ayuntamiento.

Supuestamente les decían esto bien. Resulta que claro que Carmela a ser una persona referente dentro de la historia de síes y nosotros también. También tenemos un grupo de trabajo que es historia el ffd. Resulta que mis compañeros y compañeras del grupo contactan conmigo y me dicen oye, que tenemos a la Carmela que tiene una problemática x, a ver si podemos ayudarla de alguna manera.

Yo le paso el contacto a - sin saber que era una de esas personas que estaba en la lista. Y cuando - contacta con ellas para decirles, oye, tenemos el estuario. La respuesta de ellas fue aquí. No os metáis. Sí, menos mal que te acuerda que lo escuchaste tú no. Aquí muy fuerte. De manera que tú de verdad nos metemos porque es usuario, ha venido a llamar a nuestra puerta.

Qué fuerte. No. Y no puedo decir que no. Ah, es que está en la lista. Me las sudas. Si está en la lista. Sí, pero se acertó por su cuento. Claro, se al final. Es un servicio que, bueno, tienen que ser ellos. Quien decidan dónde estar? No ostra. Claro. Lo que sea en seguimiento, eh? Claro. Lo que significa. No, no me llaman.

Significa esto, qué fuerte. Significa que no nos lo mandaron porque tenían una perspectiva LGTB porque nosotras podíamos aportar ese granito de arena, sino que lo que pretendían era que les quitáramos faena atrás y les salió el tiro por lata, porque nosotras no hacemos ese trabajo. No? No, claro, no consiste en eso que fuerte.

Mm-hmm. Y luego, pues, al margen, eh, edit, eh, la pregunta era que. Qué dificultades, eh? O barreras? Consideras que nos en con que nos enfrentamos para desarrollar este programa? Perdona que estoy fatal, eh? Bueno, es que la las barreras un poco del programa vienen dependiendo de de los usuarios no? Pero así en general, pues sería eh.

Un poco lo que lo que viene hacer, eh, socialmente, eh, hacer un conseguir hacer un que todos los usuarios tengan una conexión con con alguien del grupo también. Y y también, pues, eh, como hemos dicho antes, poco, eh, en el ámbito de salud que no se puede, no se puede obviar. Y. Y claro un poco. Mmm, surgen esas para las pues, como a veces comentado, eh, en cuanto al trabajo en red, pues que alguna hay un hay a veces que hay que hay que estar detrás y que es eso que se quieren quitar muchas es el trabajo de de encima.

Entonces. Eh, pueden surgir eso, esas barreras de de que no de esta detrás y detrás, y que no quieran hacerlo. Algo que tener que nosotras de dar un poquito el paso de intentar llevar a voluntarios de por lo menos que una solución aunque sea temporal, intentaría llevarla. Pero eh, un poco eso. Sabes un poco la coordinación con otras entidades, no?

Y el el el, según el lugar cuesta, eh. Pero por ejemplo, por ejemplo, hace un mes, contacto conmigo en la regidor, el hay una nueva regidor de LGBT y fe feminismos. Nosotras en si hemos hecho varias acciones. Además de esta que de la que habla. Ah, -, que lo te hemos explicado y es dar ah, formaciones a profesionales que trabajan en el ámbito de gent gran para intentar explicarles precisa precisamente las realidades y las necesidades de de que tiene el colectivo de personas mayores o que se está haciendo mayor no?

Entonces, ah. A raíz de eso a raíz que tenemos también confirmado un convenio con juventut del garraf que está ubicado en vilanova para hacer pruebas de VIH y otras itsallá en el país. Joves del garraf, eh, a raíz de que nuestro nombre como asociación está empezando a sonar bastante. Pues contactan con nosotras.

Tengo una reunión donde está esta nueva regidor más uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco técnicas y técnicos de salud de su juventud. De gent gran y otra más que no. De qué? No sé de qué y eh, eh, haciendo preguntas de todo tipo sobre este programa y otros ámbitos de la asociación, y van a ver cómo lo hacen para firmar un convenio con los porque hay una visión social muy diferente en villa Nobel.

Es el tru que sias porque hay. Una radio social muy diferente en vilanova y sis. Sí, claro es que es lo que os comentaba también. Que al final, si yes es que es un sitio de excepcionalidad no, eso es de esto. Sí, se les llena la boca traslad que tampoco lo conozco como en profundidad, pero al menos lo que aparenta desde fuera, claro es que es el paraíso.

El tb. Pero claro, lo es, como decíamos al final, solo lo g y y tampoco realmente porque a la hora de buscar a asociaciones tampoco es que he encontrado parte de vosotros. No he encontrado mucho más. No es mmm, eh? Luego también a algunas cositas que estudian. No sé si no es no es tanto el programa, pero afecta lógicamente el programa ah, es por ejemplo.

Eh la desconfianza de de usuarios usuarios, eh? Porque no se pueden creer que no les cuest nada, no que que las estés llamando y ofreciendo una ayuda. Y esto que me va a costar, eh, entonces nos vinculan con el ayuntamiento, eh? Cuesta que entiendan que somos una asociación que tenemos este programa y simplemente queremos queremos ayudar.

Entonces se despierta un poco de desconfianza. Eh, nos hemos encontrado también con familia, con con con familias, eh, reticentes que que esto te pasó a ti. - llama precisamente precisamente un matrimonio de mujeres. Sí, teníamos otro matrimonio de mujeres. Y finalmente, mmm. Nos pidieron que no volviéramos a llamar detrás, eh?

Sí. Y luego, por ejemplo, estamos pendientes de firmar un convenio con una residencia de de gente mayor de aquí de chiches las magnolias. Ah que tienen usuarios del colectivo y eh, por ejemplo, pues también. Ah, eh, esto no, no nos ha pasado. No nos ha. No nos ha pasado. No va a pasar, eh? Eh, está está reticencia porque es una reticencia que les está pasando a ellas.

Y es que hay un usuario que entró con su esposa, murió la esposa, eh? Él pues empezó mayor. Esta este punto de enajenación. Eh y de pérdida de de de del pudor que que tenemos cuando nos hacemos mayores. Y resulta que probablemente ha vivido una doble vida durante toda su vida. Los tras entonces nos hablaron de de él, pero ya directamente nos dijeron es que no sabemos no creo ni que os lo dermos porque sus hijos no quieren escuchar, hablar ostras.

O sea, sea este hombre se ha pasado a la vida armar. Y seguirá marizado y bueno, y como como le le pillará la demencia no se enterará. Pero claro es que ese es un problema que, o sea, al final, es lo que decíamos, cómo llegas a la gente que, o sea con, considero que es mucho más difícil salir del armario.

Entonces, si es difícil para ellos darse cuenta, ayudarles desde fuera consider que es todavía. Además, algunas familias no ayudan, eh, no, para nada. Sí, sí, no, no siguen manteniendo dentro del armario por el caso de este que explicaba -. Que me comunicó después me comunicó para hacer una visita para hacer el primer contacto y me llamó el sobrino diciéndome por favor, no llamáramos más que no molestar el mismo.

Y bueno, eh, le expliqué a gloria de asuntos sociales que fue la que derivó a lo usuario y me dijo, bueno, es que em. Son así y no se puede hacer nada más. Y obviamente uno no puede obligar, pero ni siquiera pude hablar con ella, eh? No es como cero contacto. Hablaba con su cuidadora o con con el sobrino.

Vale, ella tenía su pareja. Nunca se aceptó su relación y su pareja fue enviada sin el consentimiento, eh, de ella a una residencia. O sea, imagínate en el estado de indefensión que viven que ni siquiera uno pueda hablar con ellos. O sea, por último, para que te expliquen y tú le explicas esto al piso sociale y lo normalizan, eh?

Mm, bueno, bueno, es que no un estas y eso, eso, eso es, es el trato? Sí, o sea, es que al final pi di perdona que te he cortado. Entonces eso es más como, como te decíamos junto comprado. Es maltrato, eh? Sí, sí, pero tú lo explicas en en ayuntamiento. Y bueno, no se puede hacer nada. Entonces nosotros no podemos ir más allá.

Lamentablemente no, no, no escapa de nuestra de nuestra labor e ir más allá. No. Y bueno, eh, eso uno de los casos. Pero hay muchos, por ejemplo, la residencia en la magnolia. Hay mucha gente que aún vive en el armario por miedo al rechazo de sus hijos. Es que o de su familia también es un problema social. Al final, yo creo que a las personas mayores en general se les infantil.

Y entonces es como que primero que no tienen poder de decisión. Yo creo, es, no tienen voluntad propia. Parece que tienen que, como estar tutelados constante. Y si tienen algún tipo decisión, desde luego, no es en cuanto a lo sex afectivo en cuanto a los sexo afectivo desaparece. Pero esto, yo creo que ya no solo en personas el gtb, sino en personas mayores en general son en las residencias.

Es algo que no se contempla. Yo creo, okey, y o si va a preguntar y comentado. Bueno, el tema, este fallece la pareja, eh? O habéis encontrado con dificultades a nivel legal, por ejemplo, de personas que han sido pareja y que por dificultades en la vida al final no han estado casada que sí se ha conversado eso.

Sí, sí. An antes de que el programa existiera, ya nos ha. Nos vinieron casos de este tipo. Usted, eh, de hecho es uno de los de los indicadores por las, eh, fue, fue uno. Es uno de los indicadores, no al final, eh, eh, que provoca que este programa se se llegue al término? No, pero ah, sí, sí. Nos ha pasado, eh, durante el programa?

No lo sé, -. Pero antes de el programa, en el taller de en el taller de duelo, te acuerdas que se abordó ese tema? Sí, te abordó mucho ese tema y Pedro que trabajan en la fundación. Esto de la eutanasia? No, no me acuerdo la las que olvido. El nombre no, no trabaja, eh, eso perdona. Es voluntario. Sí, voluntario y bueno, ahí se el derecho a decidir eso.

Derecho a decidir, eh, se abordó el tema sobre mucha situación que situaciones que han llegado ahí de de parejas que de toda la vida, pero que no tienen una unión legal, eh? Que fallece uno. Y esta pareja, esta pareja que queda en vida queda totalmente indefensa. Sí, vale. Porque los que le dan son los hijos o, bueno, todo lo que esté dentro del del tema legal.

Y es un tema que también nosotros tenemos proyectado, eh? Como para realizar un taller. Creo que ese taller se realizó o algo. Algo se habló porque a mí me lo dijo Daniel. Daniel. Me lo comentó. No sé si habrá sido, no sé si habrá sido dentro del proyecto de je Grant, no, pero algo me algo me comentó Daniel, pero eh, me me hicieron de nuevo.

El recuerdo hace una hace una semana en la caminata de volver a abordar este tema. Muy bien, en el caso que de antes de existir el programa. Sí. Y no muchas veces, pero sí que dos tres veces sí que nos ha pasado. Y bueno, pues en aquel momento sí que teníamos una persona, eh, que hacía un voluntariado de de derecho.

Ah. Y entonces, eh, directamente se le deriva. Se les deriva a a ellos porque o a a una persona profesional? No? Porque estamos hablando de, pues, personas que a mejor llevan 50 años, 60 años puntos fallecen. No están casados. No lo encontraron, eh? Pertinente. Cuando. Aquí ya nos podíamos, eh? Casar y se encuentra con dificultades, no de pues, el piso no mío es de mi marido, eh, tal entonces como abordar este tema es que, bueno, no sé si antes he escuchado mal, pero me ha parece escuchar que tenías como un departamento de jurídico legal que ayudaban los piess en estos.

Ahora es que la persona que nos ayudaba. Eh, pues, por razones profesionales, eh? Pues no puede. Sí. Entonces ahora, de manera directa, no lo no lo podemos hacer, pero eh, pero era asesoramiento, eh? Siempre siempre es as de asesoramiento, eh? Luego, si la persona necesita contratar servicios, ya no ya lo hacer, estamos pendientes un convenio con con otra asociación que sí, que tienes de.

Este servicio llama, eh, creo que se llama registro de últimas voluntades. Lo que se comó ahí en el en el taller que muchos de los usuarios que participan en el proyecto ya lo han hecho para entrar ya es lo que te refieres miria sí, ese es otro tema que también te registró la últimas libertad de últimas voluntades.

Tiene que ver con lo que quieres que que pase contigo, eh man, que no, no, no tiene que ver con. Eh, ese tú en caso de estar, pero en tal en no poder me desconecto que me desconecten, que no quiero vivir. No tiene pero ahí como pero ahí mismo se abordó el tema de de cómo queda la pareja para no quedar en en eso.

Tiene que ser a través de un testamento, eh? No estoy a, te lo digo yo tiene que ser a otra de un testamento. Sí, sí, son cosas diferentes, pero que las dos al final es un problem con el

que se encuentran bastante. Sí. Sí. Sí. Bueno, pues creo que por mi parte, no había quedado nada por preguntaros la verdad que me habéis sido de muchísima utilidad.

No sé si a vosso otra gustaría decir algo más o sí? Eh? Me acuerdo que cuando me mandaste el email, me envite el email. Me diste que quieres entrevistar? Sí, me gustaría. Bueno para usted la grabadora y y vale. Y te digo.